

DARAK GAPLARNING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Mamadaliyeva Dilfuza G'aniyevna,

Andijon davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi

Hamidova Dilnoza Umidjon qizi,

Andijon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383457>

Annotatsiya. Mazkur maqolada gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlaridan eng ko'p qo'llanuvchi turi – darak gaplarda ifodalanadigan pragmatik ma'nolar haqidama'lumot beriladi. Bu gaplar nafaqat axborot yetkazish, balki subyektning emotsional munosabatini ham ko'rsatib beruvchi sintaktik birlik sifatida talqin qilinadi.

Abstract: This article focuses on the pragmatic meanings expressed in declarative sentences, which are the most frequently used type of sentences according to the purpose of utterance. These sentences are interpreted as syntactic units that not only convey information but also reflect the emotional attitude of the subject.

Аннотация. В данной статье рассматриваются прагматические значения, выражаемые в повествовательных предложениях, которые являются наиболее часто используемым типом предложений по цели высказывания. Эти предложения интерпретируются как синтаксические единицы, которые не только передают информацию, но и отражают эмоциональное отношение субъекта.

Kalit so'zlar: pragmatika, darak gap, nutqiy akt, illokativ maqsad, bilvosita nutqiy akt presuppozitsiya, implikatura, kontekst, subyektiv munosabat, lisoniy muloqot, modal ma'no.

Keywords: pragmatics, declarative sentence, speech act, illocutionary force, indirect speech act, presupposition, implicature, context, subjective attitude, linguistic communication, modal meaning.

Ключевые слова: прагматика, повествовательное предложение, речевой акт, иллюкутивная цель, косвенный речевой акт, пресуппозиция, импликатура, контекст, субъективное отношение, языковое общение, модальное значение.

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini faqat statik holatda, ya'ni tizim sifatida o'rganish bosqichidan ularni nutqiy jarayonda o'rganish bosqichiga o'tildi. Bu borada *pragmalingvistika* alohida o'ringa ega bo'lib, pragmatik tahlil obyekti sifatida *gap va nutqiy aktlar* o'rganiladi. An'anaviy tilshunoslikda faqatgina axborot berish vazifasini bajaradi, deb qaralgan darak gaplar bugungi kunda o'zining ko'plab pragmatik salohiyati bilan e'tiborni tortmoqda.

Darak gaplar xususiyatiga ko'ra eng neytral va eng keng tarqalgan sintaktik birlikdir. Darak gaplar xabar mazmunini bildirib, ular orqali axborot uzatish va axborot qabul qilish maqsad qilinadi. Biroq nutqiy kontekstda muloqot sohiblari ulardan turli niyatda foydalanadilar. Natijada darak gap shaklan axborot bersa-da, mazmunan buyruq, iltimos, ogohlantirish, piching, afsuslanish yoki tahdid kabi pragmatik ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi.

Darak gaplarning pragmatik munosabatlarini aniqlashda J. Ostin va J. Syorlning nutqiy aktlar nazariyasi muhim o'rin tutadi. Har qanday darak gap nutqda namoyon bo'lganda ma'lum bir illokutiv kuchga (so'zlovchining yashirin maqsadiga) ega bo'ladi. Ushbu nazariya asoschisi J.Ostinning "So'zlar bilan qanday qilib ish ko'rish mumkin?" (How to Do Things with Words?) asarida nutqiy harakat 3 bosqichga bo'linadi: a) Lokutiv akt (Lokutsiya): so'z va gaplarni grammatik qoidalarga ko'ra talaffuz qilish va aniq ma'noni anglatish. B) Illokutiv akt (Illokutsiya): so'zlovchining o'z nutqi orqali ko'zlagan maqsadi yoki niyati (va'da berish, buyurish, ogohlantirish). c) Perlokutiv akt (Perlokutsiya): aytilgan nutqning tinglovchiga ta'siri (qo'rqitish, ishontirish, kuldirish). Amerikalik faylasuf Jon Syorl J.Ostinning qarashlarini tizimlashtirib, illokutiv aktlarni 5

ta asosiy sinfga ajratdi: a) Assertivlar (Tasdiqlovchilar): soʻzlovchining fikr yoki axborotning toʻgʻriligiga boʻlgan ishonchini bildiradi. b) Direktivlar (Buyruq-koʻrsatmalar): tinglovchini biror ish-harakatni bajarishga undash. c) Komissivlar (Vaʼdalar): soʻzlovchining kelajakda oʻz zimmasiga oladigan majburiyati. d) Ekspressivlar (Hissiyot-ifodachilar): soʻzlovchining maʼlum holatga boʻlgan ruhiy munosabati. e) Deklarativlar (bajaruvchilar): nutqning oʻzi orqali jamiyatda yangi holatni yuzaga keltirish yoki oʻzgartirish.

Darak gaplarda pragmatik munosabatlar va maʼnolarning shakllanishini bir necha guruhlariga ajratib tahlil qilish mumkin:

Adekvat (sof informativ) pragmatik maʼno.

Bu holatda darak gap oʻzining birlamchi vazifasida keladi. Soʻzlovchining maqsadi faqat tinglovchini maʼlum bir voqelikdan xabardor qilish segmenti bilan cheklanadi.

Masalan: Ertaga ota-onalar majlisi maktabning majlislar zalida boʻlar ekan. Bu yerda propozitsiya (gapning mantiqiy mazmuni) va pragmatik maqsad mos keladi – sof axborot berish.

Implitsit (yashirin) modallik va intensionallik

Koʻp hollarda darak gaplar sintaktik jihatdan darak shaklida boʻlsa-da, semantik-pragmatik jihatdan soʻroq yoki buyruq (istak) gaplarning yuklamasini oʻziga oladi. Buni quyidagi koʻrinishlarda kuzatish mumkin:

Iltimos yoki buyruq maʼnosi (Direktiv pragmatik munosabat):

Misol uchun: "Xonada havo yetishmayapti".

Siyosiy yoki ijtimoiy etiket nuqtayi nazaridan soʻzlovchi tinglovchiga "Derazani och!" (buyruq) demaydi. Ammo ushbu darak gap nutqiy vaziyatda tinglovchi tomonidan derazani ochish yoki eshikni lang ochib qoʻyish harakatiga signal sifatida qabul qilinadi.

Ogohlantirish va tahdid maʼnosi:

Misol uchun: "Ertaga imtihonning oxirgi kuni".

Bu gap shunchaki kalendarga oid fakt emas, balki oʻquvchiga nisbatan "Agar ertaga kelmasang, yiqilasan, tayyorlan!" degan qatʼiy ogohlantirish munosabatini pragmatik koʻchirib kelmoqda.

Emotsional-ekspressiv munosabatlar (Ekspressivlar)

Darak gap soʻzlovchining subyektiv munosabatini, yaʼni uning ichki kechinmalarini (shodlik, gʻazab, afsus, piching) ifodalashda yetakchi vositadir. Ayniqsa, badiiy matnda darak gaplar matn osti (subtekst) maʼnolarini tashuvchi asosiy karkas hisoblanadi.

Misol uchun: "Siz juda "aqlli" ekansiz". Tarkibidagi kinoya va kesatq (ironiya) tufayli ushbu darak gap tinglovchini maqtash emas, aksincha, uning xatti-harakatidan norozilikni ifodalash maqsadida qoʻllangan. Bu yerda pragmatik presuppozitsiya (oldingi bilimlar) muhim rol oʻynaydi.

Darak gap tarkibidagi pragmatik munosabatlarni toʻliq anglash uchun presuppozitsiya (soʻzlovchi va tinglovchiga oldindan maʼlum boʻlgan umumiy bilimlar bazasi) zarur. Aks holda, soʻzlovchi oʻzi soʻzlayotgan axborotni tinglovchiga yetarli darajada tushuntirib bera olmaydi. Masalan:

Kumushning akasi unga yangi telefon sovgʻa qildi. Ushbu gapning mazmunini tinglovchi toʻla anglashi uchun, avvalo, Kumushning akasi borligini, uning yangi telefon sotib olishga imkoniyati yetishini, u qachon singlisiga sovgʻa berishini bilishi lozim.

Maxsus adabiyotlarda presuppozitsiya inferensiyaning xususiy koʻrinishlaridan biri sifatida talqin etilib, bunda asosan ifodalanayotgan fikr-hukmning haqiqiyliigi yoki oʻrinli ekanligiga eʼtibor qaratiladi. Mazkur jarayonning muvaffaqiyatli kechishi esa, muloqot ishtirokchilaridan obyektiv borliq hamda xabar qilinayotgan voqea-hodisalar haqida muayyan umumiy maʼlumotlar bazasiga (kognitiv fon) ega boʻlishni taqozo etadi.

Quyidagi misollarda oʻzbek yozuvchilarining asarlaridagi darak gaplarning ifoda shakllari tahlili berilgan:

“Ko‘rib turibsiz-ku, nima qilmoqchiligimni! – U ostonada turgancha, papiros chekib, uy ichini jirkanibroq tomosha qilayotgan pochapo‘stinli mehmonga qaradi. – O‘zim yozaveraymi?” (O‘.Hoshimov, Dunyoning ishlari)

– Pragmatik presuppozitsiya: Mehmon va mezbon (yoki xizmatchi) o‘rtasidagi ijtimoiy statusning teng emasligi (statuslar iyerarxiyasi). Mehmonning po‘stini va jirkonib qarashi uning yuqori tabaqaga yoki shahar elitasiga mansubligini, mezbonning uyi esa xaroba yoki oddiy ekanini ko‘rsatuvchi kontekstual presuppozitsiyadir.

– Pragmatik inferensiya: So‘zlovchining “O‘zim yozaveraymi?” degan savoli shunchaki qog‘ozga yozish haqida emas, balki “Siz baribir bu uyni va meni mensimayapsiz, yordam berish niyatingiz yo‘q, shuning uchun rasmiyatchilikni tezroq tugatib, o‘zim xohlagan narsani yozib qo‘ya qolaymi?” degan norozilik va kesatq (ironiya) ma‘nosini anglatadi.

“Oyim darrov dasturxonga jiyda, yong‘oq keltirib qo‘ydi... Onam yangi ko‘rpacha bo‘lmagani uchun sandal to‘ridagi ko‘rpachaning orqasini o‘girib, qaytadan yozdi”. (O‘.Hoshimov, Dunyoning ishlari)

– Pragmatik presuppozitsiya: Milliy mehmondo‘stlik va o‘zbekona "andisha" (nomus) tushunchasi. Uyda qimmatbaho noz-ne‘mat yoki yangi ko‘rpacha bo‘lmasa-da, borini boricha, aybini berkitib ko‘rsatishga intilish.

– Pragmatik inferensiya: Mazkur ekspozitsiya tilshunoslikda harakatlar pragmatikasi deyiladi. Onaning ko‘rpacha orqasini o‘girib yozishi va jiydalarni olib kelishi til bilan aytilmagan, ammo “Mehmonga hurmat ko‘rsatish shart, lekin imkoniyatimiz cheklangan, shunga qaramay, uydagi bor yo‘qchilikni mehmonga sezdirmasligimiz kerak” degan kuchli ijtimoiy-psixologik implikaturani va oilaning moddiy qiyinchilikda ekanini o‘quvchiga inferensiya qilish imkonini beradi.

“Endi, xo‘jaligimiz gullab-yashnaydi! – dedi raisimiz. – Rayon vakili o‘zimizdan bo‘ldi”. (T.Murod, Otamdan qolgan dalalar)

– Pragmatik presuppozitsiya: Ma‘muriy-buyruqbozlik tizimida yuqori idoralarda o‘z odamining bo‘lishi xo‘jalikka ko‘proq foyda, resurs va imtiyozlar olib kelishi haqidagi ijtimoiy-siyosiy fon bilimlarining mavjudligi.

– Pragmatik inferensiya: Raisning gapi shunchaki quvonch emas, balki “Rayondagi yangi vakil bizning noqonuniy yoki kamchilikli ishlarimizni yopadi, bizga sharoit yaratib beradi, endi tekshir-tekshirlardan qo‘rqmasak ham bo‘ladi” degan yashirin implikativ ma‘noni tashiydi. “Gullab-yashnash” kognitiv metoforasi ostida real iqtisodiy o‘shish emas, balki mansabdor shaxsning homiyliги inferensiyalanadi.

Ha! Ra‘no kelinoyim bekorga tabelchi bo‘lmagan ekan-da! (O‘.Hoshimov, Dunyoning ishlari)

– Pragmatik presuppozitsiya: “Tabelchi” – ishchilarning kunlik ishga chiqish-chiqmasligini ro‘yxatga oluvchi shaxs. Ra‘no kelinoyining tabelchi bo‘lishi va kimningdir ishga chiqmagani haqida ma‘lumot berishi o‘rtasidagi sabab-oqibat aloqasi matndan tashqaridagi umumiy fondir.

– Pragmatik inferensiya: Bu o‘rinda qahramonning ichki nutqi (yoki replikasi) orqali yashirin kinoya va “haqiqatni anglash” ma‘nosi ifodalangan. Ya‘ni tinglovchi “Traktorining siri ochilishiga va uning ustidan yuqoriga ma‘lumot yetib borishiga aynan Ra‘no kelinoyining tabelchilik vazifasi sabab bo‘lgan” degan mantiqiy xulosani (inferensiyani) chiqaradi.

Tayyorgarlik va samimiylik sharoitlari ham, bir tomondan, illokutiv kuch va propozitsiya mazmuni munosabati bilan aniqlansa, ikkinchi tomondan, soʻzlovchining ruhiy va idrokiy holati bilan ham bogʻliqdir. Zero, soʻzlovchi bajarilayotgan nutqiy harakatning samarasiga, koʻzlangan maqsadga erisha olishiga ishonmogʻi lozim. Masalan, assertiv (darak) harakati ijrosida soʻzlovchi xabarning haqqoniyligiga ishonsa, komissiv (vaʼda) harakati bajarilayotganda esa berilayotgan vaʼdaning ijrosi soʻzlovchining vazifasi ekanligi unutilmasligi kerak. Shu bois ham darak gaplarning har ikki tomonga qanday tushunilishi bevosita soʻzlovchi hamda tinglovchining yoshi, kayfiyati, ruhiy holatiga bogʻliq.

Xulosa qilib aytganda, darak gaplarda oʻzida nafaqat axborot, balki soʻzlovchining emotsional-ekspressiv holatini ham koʻrsatuvchi birliklardir. Darak gaplarning pragmalingvistik tabiati bevosita nutqiy aktlar va pragmatik shart-sharoitlar tizimi bilan belgilanadi. Darak gaplar asosan assertiv (tasdiq, xabar) nutqiy harakat shaklida namoyon boʻlsa-da, pragmatik kontekst taʼsirida ular komissiv (vaʼda), direktiv (buyruq/koʻrsatma) yoki ekspressiv (hissiyot) kabi boshqa nutqiy aktlar vazifasini ham muvaffaqiyatli bajaradi. Bunda soʻzlovchining haqqoniylik va samimiylik prinsiplariga amal qilishi, shuningdek, tinglovchining ehtimolli-induktiv inferensiya (mantiqiy xulosa chiqarish) imkoniyatlari nutqiy muloqotning muvaffaqiyatini taʼminlovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shunday qilib, darak gaplarning lisoniy va pragmatik jihatlarini uzviylikda oʻrganish, tilning kommunikativ imkoniyatlarini hamda insoniy muloqotning yashirin mexanizmlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Safarov SH. Pragmalingvistika. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
2. Hakimov M. Pragmalingvistika asoslari. – Toshkent: “Akademnashr”, 2013
3. Mahmudov N. – Oʻzbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3.
4. Austin J. L. How to Do Things with Words. – Oxford University Press, 1962.
5. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge University Press, 1969.